

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ, РАСЧЁТА И УЧЁТА СМЕННО-СУТОЧНЫХ, ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ВЗАИМОРАСЧЁТОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

Бахадиров Фуод Вадудович

Ташкентский Государственный Транспортный
Университет

Аннотация: Для оценки уровня цифровизации, достоверности, актуальности и влияния эксплуатируемых комплексных информационных систем на деятельность железнодорожном транспорте произведено их изучение.

Ключевые слова: ДИСКОР, автоматизация кассово-финансовой отчетности, информационно – справочная система.

ANNOTATION To assess the level of digitalization, accuracy, relevance, and impact of the implemented comprehensive information systems on railway transportation activities, a thorough study was conducted.

Keywords: DISKOR, automation of cash and financial reporting, information and reference system.

Вступление

Диалоговая информационная система контроля оперативной работы - ДИСКОР служит для анализа работы дороги за сутки для всех подразделений АО «УТЙ». В основе информационной базы ДИСКОР лежит обработка данных в рамках установленных форм оперативной отчетности о вагонном парке грузовой работы.

В «ДИСКОРЕ» отражены грузовая работа, состояние и размещение парка вагонов, передача поездов и вагонов между дорогами, организация вагоно- и грузопотоков, анализ и контроль выполнения технических

норм эксплуатационной работы, прогнозирование предстоящего объема эксплуатационной деятельности.

Выдаваемые оперативные отчеты (Приложение 5) передаются в электронном виде на рабочие места управлений дороги, РЖУ, станций, ВЧД. Ежесуточно производится расчет телеграмм по основным показателям работы компании и по телеобработке передаются в ИБМУ (Информационная база межгосударственного уровня) ИВЦ железнодорожных администраций ЖА.

«ДИСКОР» служит инструментом для контроля и увязки информации с другими дорогами.

Единый комплекс интегрированной обработки дорожных ведомостей (ЕК ИОДВ) – предназначен для обработки перевозочных документов, дорожных ведомостей, ведения учета начисленных платежей за оказанные транспортные услуги клиентам дороги.

В комплекс ЕК ИОДВ входят следующие подкомплексы:

Автоматизация кассово-финансовой отчетности (АКФО)

Автоматизированная система взаимосвязи АКФО и АРМ ТехПД

Комплекс АКФО обеспечивает учет причитающихся сумм платежей, сборов и штрафов по плательщикам, имеющим право безналичного расчета через ТехПД, и рассчитываемым наличными и чеками на станции по квитанциям разного сбора с выдачей сводов для ТехПД и НФ установленных форм и форм учета расхода бланков строгой отчетности.

Информационно – справочная система на базе данных ЕК ИОДВ позволяет производить **Подсчет грузооборота и тарифов по транзитным, прямым и местным перевозкам.**

Информационное хранилище данных ЕК ИОДВ содержит детальные и агрегированные данные о перевозке грузов по станциям, отделениям,

областям, по организациям-плательщикам, тарифам и другим показателям. На основании этих данных ЦВК АО «УТЙ» осуществляется выдача установленных форм грузовой статистической и финансовой отчетности (Приложение 6)

На основе баз ЕК ИОДВ имеются **собственные прикладные ПО:**

Интегрированная система формирования данных о движении грузов по АО «УТЙ» (СО-16);

Выдача расчетной ведомости за пробег рефрижераторных вагонов (ф.20Д);

Выдача отчета о перевозках, грузообороте и доходах за перевозки в изотермических вагонах (ф.РЭД-2);

Выдача отчета о перевозимых контейнерах, грузообороте и доходах за перевозки в контейнерах (ф.КЭО-12);

Расчет доходов АО «УТЙ», приходящихся на вновь построенные участки дорог;

Расчет объемов перевозок основных групп грузов Узбекистана и транзита, грузов других стран в рамках экономического сотрудничества с другими государствами;

Данные об объемах перевезенных грузов АО «УТЙ» между Узбекистаном, странами СНГ и Балтии, третьими странами. Глинозем;

Данные об объемах перевезенных грузов АО «УТЙ» между Узбекистаном, странами СНГ и Балтии, третьими странами и доходах от этих перевозок;

Данные из баз ‘Отправление’, ‘Прибытие’ в местном сообщении;

Данные об объемах грузов, перевозимых между Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Казахстаном, Туркменистаном;

Расчет объемов учтенных и неучтенных в погрузку грузов, погруженных в вагоны нерабочего парка;

Расчет данных о вывозе и транзите грузов в Афганистан;

Таблица разбивки дополнительных сборов по статьям за передачу вагонов и контейнеров через Галаба (Хайратон);

Расчет доходов, полученных от экспедиторских перевозок;

Расчет доходов с выделением долей иностранных железных дорог при перевозке домашних вещей (ДЖД);

Данные об отправлении грузов по станциям АО «УТЙ»;

Данные по контролю использования парка вагонов АО «УТЙ»;

Данные по экспорту, импорту и транзиту грузов между Узбекистаном и 32 странами по списку;

Данные об объемах грузов (экспорт, импорт, в/из транзит через МГСП) Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана и Афганистана;

Данные об объемах грузов Узбекистан – Иран, Узбекистан-Китай;

Данные об объемах перевозок импорта, экспорта, транзита по группам грузов по плану и учету погрузки по всем странам;

Данные об отправленных грузах в крытых вагонах, цементовозах, цистернах, полувагонах, зерновозах и минераловозах;

Расчет количества отработанных документов, и многие другие.

Заключение

Использование комплексных информационных систем контроля оперативной работы, расчёта и учёта сменно-суточных, периодических показателей и взаиморасчётов на железнодорожном транспорте снижает уровень ручного труда, человеческого фактора и достоверность выдаваемых результатов в оперативном режиме.

Использованная литература

1. Kobulov J. et al. Problems and solutions to improve delivery times of cargo //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2023. – Т. 2624. – №. 1.
2. Qobulov J., Barotov J. Effective organization of technologies for speeding up freight transportation in railway transport //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 389. – С. 05042.
3. Кобулов Ж. Р., Баротов Ж. С., Бобоев Д. Ш. Совершенствование системы грузоперевозок на железнодорожном транспорте при вагонных отправлениях. – 2021.
4. Қобулов Ж. Р., Баротов Ж. С. Темир йўл транспортида вагонлардан самарали фойдаланиш усуллари //ТАЙИ ахборотномаси. – 2019. – №. 1. – С. 92.
5. Қобулов ЖР Б. Ж. С. Темир йўл транспортида юқларни етказиб бериш технологиясини такомиллаштириш //ТашИИТ ахборотномаси. – 2019. – №. 1. – С. 92-97.
6. Қобулов Ж. Р., Баротов Ж. С. Организация движения сборных поездов для ускорения доставки грузов. – 2020.
7. Кобулов Ж. Р., Баротов Ж. С., Тоштемиров И. М. Проблемы и решения своевременной доставки грузов на железнодорожном транспорте //Транспорт: наука, техника, управление. Научный информационный сборник. – 2021. – Т. 11. – С. 16-21.
8. Кобулов Ж. Р., Баротов Ж. С. Нормирование времени отправления грузовых вагонов со станций и оптимизация сроков доставки //Вестник ТашИИТ. – 2019. – Т. 2. – С. 92.
9. Кобулов Ж. Р., Баротов Ж. С. Эффективные способы эксплуатации вагонов на железнодорожном транспорте //Вестник ТАДИ. – 2019. – №. 1. – С. 92.